

GEOGRAPHY

TÜRKEŞ ÇÖKƏKLİYİ TORPAQLARININ EKO-COĞRAFI QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Hacıyev S.Ə.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti "Coğrafiya" kafedrası, dosent,

Naxçıvan, Azərbaycan

Qənbərli N.İ.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti "Coğrafiya" kafedrası, dosent,

Naxçıvan, Azərbaycan

Quliyev M.B.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti "Coğrafiya" kafedrası, Müəllim,

Naxçıvan, Azərbaycan

ECO-GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF THE SOILS OF THE TÜRKES DEPRESSION

Hacıyev S.

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State University, Department of Geography, Associate Professor, Nakhchivan, Azerbaijan

Ganbarli N.

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State University, Department of Geography, Associate Professor, Nakhchivan, Azerbaijan

Guliyev M.

Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Nakhchivan State University, Department of Geography, Lecturer, Nakhchivan, Azerbaijan

Xülasə

Məqalədə mövzunun aktuallığı, tədqiqat obyektı, məqsədi, material metodikası və muxtar respublikanın alçaq dağlıq ərazisində yerləşən Türkeş çökəkliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti haqqında məlumat verilir. İşin əsas məzmununda ilk növbədə ərazinin torpaq mühitinin formalaşmasına təsir göstərən fiziki-coğrafi amilləri, deqradasiya, o cümlədən təbii və antropogen prosesləri öyrənilərək təhlil olunmuş, torpaqların qiymətləndirilməsində aqroistehsalat qruplaşdırılmasında istifadə olunmuşdur.

Nəticədə Türkeş çökəkliyi ərazisində torpaqlardan mədəni-təbii bitkilər altında səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə muxtar respublikanın iqtisadi-sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün təşkilati, mühəndis-texniki, informasiya texnoloji və sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsəduyğun sayılmışdır.

Abstract

The article presents information on the relevance of the topic, the object of research, its purpose, materials and methodology, as well as the eco-geographical conditions of the soils of the Türkeş Depression located in the low-mountain area of the Autonomous Republic. In the main part of the study, the physical-geographical factors influencing the formation of the soil environment of the area, including degradation processes as well as natural and anthropogenic processes, were studied and analyzed, and the results were used in the agro-production grouping applied in soil evaluation.

As a result, in order to ensure the efficient use of the soils of the Türkeş Depression under cultivated and natural vegetation, the implementation of organizational, engineering-technical, information-technological, and systematic measures aimed at improving the socio-economic conditions of the Autonomous Republic was considered appropriate.

Açar sözlər: Torpaq, eko-coğrafi, relyef, geoloji quruluş, süxur, deqradasiya, təbii proseslər, antropogen proseslər, torpaqların qiymətləndirilməsi, torpaqların aqroistehsalat qruplaşdırılması

Keywords: soil, eco-geographical, relief, geological structure, rock, degradation, natural processes, anthropogenic processes, soil evaluation, agro-production grouping of soils.

Mövzunun aktuallığı. Torpaq insan həyatında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Naxçıvan MR mürəkkəb relyef şəraitinə malik olan dağlıq ərazi olduğuna görə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri azlıq təşkil edir. Digər tərəfdən ərazinin kontinental iqlim şəraiti torpaqların deqradasiyasına, eroziya və şorlaşma proseslərinə məruz qalmasına səbəb olur. Məhz, bu baxımdan muxtar respublikanın kənd

təsərrüfatına yararlı torpaq fondunun 30 faizə qədərini təşkil edən Orta Dağlıq qurşağın dağarası çökəkliklərindən biri olan Türkeş çökəkliyində yayılan torpaqların deqradasiya proseslərinə məruz qalır.

Türkeş çökəkliyi Naxçıvan MR-də coğrafi mövqeyinə görə şimaldan Dərələyəz dağlarının cənub ətəkləri, qərbdən Cəhriçayın, şərqdən Pirçayın

suayrıcılıarı, cənub-şərqdən isə Naxçıvançayın vadisi ilə sərhədlənir (Xəritə 1).

Xəritə 1. Türkes çökəkliyinin relyef xəritəsi

Naxçıvan Muxtar respublikasının əhalisinin əksəriyyəti (təxminən 70 faizi) kəndlərdə yaşayır və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Hazırda muxtar respublikada il ərzində yaradılan əlavə dəyərin orta hesabla üçdə bir hissəsi kənd təsərrüfatının payına düşür. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq torpaq islahatının Naxçıvanda keçirilməsi, torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi, kolxoz və sovxozların əmlakının özəlləşdirilməsi, burada digər sahələrlə müqayisədə kənd təsərrüfatında islahatların daha sürətlə aparılmasına imkan yaratmışdır. Bu dövr ərzində əldə olunmuş müsbət meyilli dəyişikliklərin dinamikliyini təmin etmək, qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq məqsədilə müvafiq qanun və fərmanlar qəbul edilmişdir.

Hazırda muxtar respublikada həyata keçirilmiş aqrar islahatların nəticəsində özəl mülkiyyətə əsaslanan aqrar münasibətlərin formalaşması prosesinin ilk mərhələsi başa çatdırılmışdır. Qeyd olunan proseslərin keyfiyyətə daha yüksək mərhələyə keçidini, müasir tipli aqrar-sənaye sektorunun formalaşmasını təmin etmək məqsədilə sistemli tədbirlər görülməkdədir. Bu mühüm tədbirlərdən mütəşəkkil ticarətin təşkilinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, əsas ərzaq məhsullarının zəruri səviyyədə istehsal olunmasına şəraitin yaradılması, yerli və xarici mənzəli ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə səmərəli nəzarət mexanizminin tətbiqi və ərzaq bazarında ekoloji,

sanitar, baytar və fitosanitar tələblərinə cavab verməyən məhsul və xidmətlərin qarşısının alınması, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına dövlət himayəsi və bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə güzəştli kreditlərin, lizinq obyektinə olan texnikaların verilməsi hazırda daha çox önəm verilən istiqamətlərdəndir.

17 sentyabr 2008-ci il tarixdə təsdiq olunmuş "2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı" kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasında yeni istiqamətləri müəyyənləşdirmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqlim şəraiti və torpaq xüsusiyyətləri, eyni zamanda daxili tələbat nəzərə alınaraq əkinçilik həmişə ön planda olmuşdur. Muxtar respublikada taxılçılığın inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərilmiş, taxıl əkinçilərinə kreditlər verilmişdir.

Muxtar respublikada, o cümlədən Türkes çökəkliyində yararlı torpaq sahələrinin az olması, digər tərəfdən ərazi muxtar respublikanın digər rayonlarına nisbətən dağlıq olduğuna görə torpaqların deqradasiyasına, xüsusilə eroziya proseslərinə məruz qalmasına səbəb olur. Ona görə də ərazidə torpaqlardan maksimum dərəcədə səmərəli istifadə etmək lazımdır. Məhz, bu baxımdan muxtar respublikada əkin altında istifadə olunan yararlı torpaqların az olması ilə əlaqədar olaraq ərazidə müasir

üsullarla torpaq-bitki tədqiqatların aparılması vacib məsələlərdən biridir.

Məhz, bu baxımdan muxtar respublikada "Türkeş çökəkliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti" mövzusunun seçilməsi aktualıq təşkil edir.

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. İşin əsas məqsədi Türkeş çökəkliyi torpaqlarının eko-coğrafi şəraitini iqtisadi-coğrafi baxımdan tədqiq etməkdən ibarətdir. Tədqiqat işində problemin həlli üçün aşağıdakı məsələlər qarşıya qoyulmuş və həll olunmuşdur.

- Mövzuya aid ədəbiyyat, xəritə materiallarının toplanması və mövcud metodikalardan seçilməsi;

- Tədqiqat aparılacaq sahələrə məşrutaların vaxtının və müddətinin müəyyənləşdirilməsi;

- Türkeş çökəkliyində yayılan torpaqlar qiymətləndirilərək, onların təsərrüfat əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək;

- Tədqiqat işinin nəticələri təhlil olunaraq, Türkeş çökəkliyində torpaq münbitliyinin qorunması üçün bir neçə tövsiyə, təklif və tədbirlərin hazırlanması;

- Nəticə və istifadə olunan ədəbiyyat materiallarının siyahısının hazırlanması;

Tədqiqat obyektı. Tədqiqat 2025-2026-ci illər ərzində Şahbuz inzibati rayonun Türkeş çökəkliyi oroqrafik vahidi ərazisində aparılmışdır.

Tədqiqatın metodikası. Tədqiqat işində qarşıya qoyulmuş problemlərin elmi-nəzəri məsələlərinə və metodologiyasına uyğun olaraq elmi-tədqiqat işi üç mərhələdə aparılmışdır.

1. Kameral-hazırlıq;

2. Çöl-laboratoriya;

3. Ümumiləşdirici-yekunlaşdırıcı;

Tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində xarici, xüsusilə MDB və Azərbaycanın tanınmış torpaqşünas, aqroximik, coğrafiya və iqtisadiyyat sahəsində çalışan alimlərinin mövcud ədəbiyyatlarından, metodik vəsaitlərindən istifadə olunaraq aşağıdakı göstərilən üsullardan istifadə olunmuşdur.

Təhlil və müzakirə. Tədqiqat obyektində torpaq mühitinin formalaşmasına fiziki-coğrafi və antropogen amillər xüsusilə böyük təsir edir. Bu baxımdan tədqiqat işində ilk növbədə torpaq mühitinin formalaşmasına təsir göstərən fiziki-coğrafi amillərə diqqət yetirək.

Əvvəldə qeyd etdik ki, tədqiqat obyektində torpaq mühitinin formalaşmasına xüsusilə böyük təsir edən fiziki-coğrafi amillərdir. Bu amillərdən torpaq mühitinin formalaşmasına təsir göstərən amillərdən ərazinin relyef və geoloji quruluşu qeyd etmək olar [1]. İlk növbədə torpaqlarının formalaşmasına təsir göstərən təbii amillərdən ərazinin relyef quruluşu haqqında məlumat verilir.

Relyefi. Göstərilən amillər içərisində Türkeş çökəkliyində torpaqların formalaşmasında daha çox rol oynayan ərazinin relyef quruluşudur. Naxçıvan Muxtar Respublikası dağlıq ölkə olduğundan relyef quruluşu nəinki əkinəli torpaqların, hətta başqa fiziki-coğrafi amillərin də (iqlim, bitki, heyvan və b.) formalaşmasında mühüm rol oynayır. Məhz, bu baxımdan relyef quruluşunu fiziki-coğrafi amillərin ən mühüm amil kimi saymaq olar. Muxtar respublikada bu istiqamətdə demək olar ki, ətraflı tədqiqat işləri aparılmamışdır.

Muxtar respublikanın, o cümlədən tədqiqat obyektinin relyef quruluşu müxtəlif məqsədlər bir çox tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir. Lakin bu tədqiqatçılardan xüsusilə B.Ə. Budaqovun və S.Y. Babayevin xidmətlərini göstərmək olar. B.Ə. Budaqov və S.Y. Babayevin bu sahədə apardıqları tədqiqatlar aqrar istiqamətində olduğu üçün onları xüsusi qeyd etmək lazımdır. Relyef quruluşu üzrə yuxarıda qeyd etdiyimiz tədqiqat işi apararı alimlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir neçə (4, 5, 6) hündürlük qurşaqları ayırmış və ərazidə düzənlik, dağətəyi, dağ, dağarası çökəklik, çay yataqları, dağ, çay terrasları, kuest, yarğan, qobu və b. formaların olduğunu göstərmişlər [1, s. 23-64].

1. Düzənlik qurşağı 600-1000 metr;

2. Alçaq dağlıq qurşağı 1000-1500 metr;

3. Orta dağlıq qurşağı 1500-2300 metr;

4. Yüksək dağlıq qurşaq 2300-3906 metr.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hündürlük qurşaqları üzrə torpaq örtüyü strukturunun, geomorfoloji və bioekoloji xüsusiyyətləri haqqında növbəti bölmədə daha ətraflı məlumat veriləcəkdir. Burada qısa da olsa onu qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən hündürlük qurşaqlarında torpaqəmələgəlmə prosesi müxtəlif şəraitdə getdiyinə görə düzənlik, çökəklik və çay yataqlarına yaxın olan terraslarda torpaq qatı qalın, dağ yamac və zirvələrində nazik, orta və yüksək dağlığın yuxarı hissələrində bərk süxurların üzə çıxdığı müşahidə olunur.

Geoloji quruluşu. Əvvəldə qeyd etdik ki, Türkeş çökəkliyində torpaqların formalaşmasına təsir göstərən fiziki-coğrafi amillərdən biri də ərazinin geoloji quruluşudur. Ərazinin relyef quruluşu ilə bərabər geoloji quruluşu da bir çox alimlər tərəfindən öyrənilmişdir. Lakin, bu tədqiqatçılardan fərqli olaraq regionun geoloji quruluşunu ətraflı surətdə Ş.Ə.Əzizbəyov öyrənmişdir [2, s.85-113]. Tədqiqat obyektinin geoloji quruluşuna nəzər saldıqda görünür ki, burada torpaqların formalaşmasında əsasən qədim və müasir dövrün çöküntüləri rol oynayır. Göstərilən çöküntülər yaranma dövründən və şəraitindən asılı olaraq litoloji tərkiblərinin müxtəlifliyi ilə fərqlənir. Burada qumlar, çınqıl, andezit, bazalt, konqlomerat, vulkanoitlər, gillibitumlu, əhəngdaşı və digər süxurlar yayılmışdır. Bu süxurlar torpaqəmələgəlmə prosesinin istiqamətini göstərməklə, müxtəlif torpaq tiplərinin formalaşmasında da iştirak edir. Ərazidə vulkanogen çöküntülərin və çökmə süxurların mövcud olduğu sahələrdə aşınma prosesləri şiddətli gedir. Dağların yamaclarında vulkanogen süxurların yayıldığı sahələr isə qalın dellüvial çöküntülərlə örtülmüşdür. Orta dağlıq qurşağın əsas hissəsi respublikanın mərkəzində yerləşməklə şiddətli parçalanmışdır (Türkeşçay). Orta dağlıq qurşaqda ancaq Türkeş kəndi yerləşir.

İqlimi. Tədqiqat obyektində torpaq mühitinin formalaşmasına təsir göstərən fiziki-coğrafi amillərdən biri də ərazinin iqlim şəraitidir. Ölkəmizin, o cümlədən Türkeş çökəkliyinin iqlim şəraiti də müxtəlif məqsədlər üçün bir çox tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir [1, s. 7-25].

Məlumdur ki, iqlim amili bitkilərin inkişafına birbaşa, torpaqlara isə dolayı yolla təsir göstərir. Ona görə də bu amilin də torpaqların qiymətləndirilməsində

nəzərə alınması vacib məsələlərdən biridir. Torpaqəmələgəlmə prosesində iqlim göstəricilərindən istilik və atmosfer çöküntüləri əsas rol oynayır. Çünki, bitkilərin vegetasiya dövründə torpaqda 10⁰ C-dən yuxarı temperaturların cəmi və rütubətlənmə dərəcəsi normal olmalıdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqlim amillərini öyrənən alimlərdən fərqli olaraq, P.S.Mirzəyevin tədqiqatları xüsusi ilə maraq doğurur. Belə ki, o ərazinin iqlim amillərini aqrar sahənin inkişafı istiqamətində öyrənmişdir.

Biz də öz tədqiqat işimizdə P.S.Mirzəyevin tədqiqatlarından bəhrələnmişik. Beləliklə, muxtar respublikada iqlim ehtiyatları üzrə aparılan və apardığımız tədqiqatların nəticələrini ümümləşdirərək, ərazinin coğrafi şəraitinin müxtəlifliyindən asılı olaraq hündürlük qurşaqları üzrə 6 iqlim tipinin olmasını müəyyən etdik. Bu iqlimin 3-4-sü Türkeş çökəkliyinin ərazisinə aiddir [2, s.81-97].

1. Qışı soyuq, yayı quraq, isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi. 2. Qışı mülayim, yayı quraq, isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi. 3. Yay quraq və sərin keçən mülayim isti iqlim. 4. Yay quraq və ən çox sərin keçən soyuq iqlim. 5. Dağ tundra iqlimi. 6. Nival iqlim tipi

İqlim tipləri üzrə apardığımız araşdırmalardan aydın olur ki, ərazidə şaquli zonallıq üzrə iqlim göstəriciləri düzənlikdən yüksək sahələrə doğru dəyişərək özünəməxsus xüsusiyyətlər yaradır. İqlimin yaratdığı bu ərazi fərqləri relyef quruluşunda olduğu kimi əkinaltında torpaqların torpaqəmələgəlmə prosesinə müxtəlif təsir göstərir. Ərazinin ayrı-ayrı iqlim tiplərində formalaşan orpaq tiplərinin münbitliyində də fərqlər yaranır. Ona görə də hümxtəlif tər bir hündürlük qurşaqları üzrə torpaqlardan mədəni bitkilər altında səmərəli istifadə etmək üçün qeyd olunan iqlim göstəricilərinə diqqət yetirmək tələb olunur. Qeyd etdimiz iqlim tipləri Əbrəqunus çökəkliyinin alçaq və orta dağlıq sahələrində çoxlu miqdarda istilik tələb etməyən payızlıq buğda əkilir. Sahədən payızlıq buğda yığıldıqdan sonra ərazidə 2000-2500⁰C istilik ehtiyatı qalır. Bu isə düzənlik və alçaqdağlıq sahələrdə qısa vegetasiyalı tərəvəz və yem bitkiləri yetişdirmək hesabına ildə 2 dəfə məhsul götürməyə imkan verir. Bu sahələrdə yüksək məhsul əldə etmək və ərazidə torpaq münbitliyini qorumaq üçün yerli şəraitə uyğun tez yetişən buğda sortlarından əlavə, orta və gec yetişən sortların əkilməsi məsləhətdir.

Hidroloji şəraiti. Türkeş çökəkliyində su ehtiyatı mədəni bitkilərin inkişafında mühüm rol oynamaqla bərabər, təbii bitkilərin formalaşmasında münbitlik faktoruna da təsir göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında su ehtiyatlarının öyrənilməsində S.H.Rüstəmov, S.Y.Babayev, N.S.Bababəyli, Ə.G.Quliyev və b. tədqiqatçıları göstərmək olar [2, s.54-65].

Göstərilən tədqiqatçılardan S.H.Rüstəmovun, S.Y.Babayevin və Ə.G.Quliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında su ehtiyatlarının əsas hissəsini tutan çaylar, göllər, su anbarları və yeraltı sular (kəhriz, bulaq) üzrə apardıqları tədqiqat işlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Su ehtiyatı ərazidə hidroqrafik şəbəkə yaradır. Hidroqrafik şəbəkə insanların təsərrüfat

fəaliyyəti ilə dəyişir. Bu isə torpaqların ərazidə formalaşmasına təsir göstərməyə bilməz. Məhz, buna görə də təsərrüfatlarda su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək üçün onları düzgün istiqamətə yönəltmək lazımdır.

Son dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında, o cümlədən Türkeş çökəkliyində bu istiqamətdə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Lakin, ərazidə əkinə yararlı torpaqlardan səmərəli istifadə etmək üçün su ehtiyatları hələ də çatışmır. Ona görə də muxtar respublikada o cümlədən Türkeş çökəkliyində bu sahədə yeni su anbarlarının yaradılması üçün tədqiqatların miqyası artırılmalıdır.

Türkeş çökəkliyində su ehtiyatlarının toplanmasında kəhrizlərin də mühüm rolu vardır [1, s.77-78].

Qeyd olunanlarla bərabər, tədqiqat işində subartezian quyuları və kəhriz sistemləri ilə suvarılan əkin sahələrində istehsal edilən məhsula sərf edilmiş xərc, əmək fəaliyyəti və onların satış qiymətləri müqayisə edilmiş, kəhriz sistemlərinin arid zonalar üçün iqtisadi cəhətdən əlverişli su mənbəyi olması sübuta yetirilmişdir. Nəticədə kəhriz sistemlərinin doğrudan da iqtisadi cəhətdən səmərəli bir hidrotexniki qurğu olması, hətta iqtisadi nöqtəyi-nəzərəcə subartezian quyularından üstünlüyü sübut edilmişdir. Bu səbəbdən də mövcud kəhriz sistemlərinin qorunması və yeni kəhrizlərin qazılması öz aktuallığını saxlamaqdadır.

Beləliklə, tədqiqat obyektində aparılmış və apardığımız tədqiqatların nəticələri təhlil olunaraq müəyyən edilmişdir ki, ərazidə su ehtiyatlarının qeyri bərabər paylandığını və çatışmamazlığını nəzərə alaraq vahid su şəbəkəsinin yaradılması məsləhət görülür. Vahid su şəbəkəsinin funksiyası Şahbuz inzibati rayonunda mövcud olan Naxçıvançay, Badamlıçay, Türkeşçay və digər su obyektləri arasında əlaqə yaratmaqla, bir-birindən ehtiyacı olan ərazilərə kanallar və kəmərlər vasitəsilə suyu nəql etməkdən ibarətdir.

Bitki örtüyü və heyvanlar ailəmi. Məlumdur ki, Türkeş çökəkliyində torpaqların formalaşmasına formalaşmasında torpaq, bitki və heyvanlar aləminin xüsusi rolu vardır [10]. Ərazidə heyvandarlığın təbii yem bazasının formalaşmasında əvvəldə qeyd etdiyimiz ekoloji amillərlə bərabər torpaq, bitki və heyvanlar aləmi də xüsusi olaraq iştirak edir. Yem bazasının qiymətləndirilməsində göstərilən amillərin öyrənilməsi də vacib məsələlərdən biridir. İlk növbədə ərazidə yayılan torpaq-bitki örtüyünə nəzər yetirək.

Bildiyimiz kimi mürəkkəb relyef, müxtəlif torpaq və iqlim şəraiti olan dağlıq ərazimizin çox zəngin bitki örtüyü vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının, o cümlədən Əbrəqunus çökəkliyinin bitki örtüyü müxtəlif illərdə M.N.Abutalıbov, V.S.Hacıyev və son dövrlərdə isə T.H.Talıbov, Ə.Ş.İbrahimov və başqa tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir [2, s.21-29].

Tədqiqatlar əsasında müəyyən olmuşdur ki, Türkeş çökəkliyində kontinental iqlimə malik olması ərazinin bitki örtüyünün formalaşmasına təsir göstərmiş və burada zəif, birtipli, yəni kserofit tipli bitkilərin inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. İqlimin belə kontinentallığı düzənlik və dağlıq hissələrə deyil, eyni zamanda az da olsa yuxarı dağlıq sahələrin bitki

örtüyünə də təsir göstərmişdir.

Beləliklə, ərazidə müxtəlif illərdə aparılan relyef, iqlim, torpaq, bitki və geobotanika tədqiqatları təhlil olunmuş, nəticədə ümümləşdirilərək aşağıdakı torpaq-bitki zonalarının ayrılması məsləhət görülmüşdür.

1. Çöl torpaq-bitki örtüyü

2. Friqanoid torpaq-bitki örtüyü

Bu 2 bitki örtüyü əkinaltında demək olar ki, səmərəli istifadə olunur.

Heyvanlar aləmi. Türkeş çökəkliyində torpaqların formalaşmasına torpaq-bitki örtüyü ilə bərabər ərazidə yaşayan heyvanlar aləminin cuzi də olsada mühüm rolu vardır. Üzvü maddələrin parçalanmasında heyvanlar aləminin içərisində onurğasız heyvanların və mikroorqanizmlərin fəaliyyəti əvəzənilməzdir. Məlumdur ki, torpaqda küllü miqdarda bakteriya qrupu, göbələklər, aktinomisetlər və onurğasız heyvanlar yaşayır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında, o cümlədən tədqiqat obyektində heyvanlar aləmi tarixin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir. Lakin, tədqiqat işimizdə xüsusilə M.Ə.Musayevin, S.B.Əliyevin, M.Z.Piriyevin, H.T.Hüseynovun, X.N.Rüstəmov və R.V.Əmirovun əsərlərinə istinad olunmuşdur.

Torpağın üst qatında üzvi maddələrin çox olması bu qatda torpaq tipindən asılı olaraq bakteriyaların inkişafı üçün əlverişli şərait yarandığında bu maddələrin miqdarının azalması, çoxalması məsələləri və həmçinin aşağı qatlara doğru miqdarı öyrənilmişdir.

Bildiyimiz kimi bakteriyalar üzvü birləşmələrdən qeyri-üzvi birləşmələr və ya prosesin əksinə gətirilməsi, onların qidalanması və tənəffüsünün məhsuludur. Araşdırmalar nəticəsində tədqiqat işində torpaqda bakteriyaların qidalanma xüsusiyyətlərinə və tənəffüs elementlərinə də diqqət yetirilmişdir. Qidalanma xüsusiyyətlərinə görə bakteriyalar 2 qrupa (prototrof və metatrof) bölünür.

Torpaq mikroorqanizmləri arasında göbələklər, şibyələr və mamırlar torpaqəmələgəlmə prosesində bioloji aşınmanı sürətləndirməklə, ilk əmələgələn torpağı P, S, K, Ca, N və başqa elementlərlə zənginləşdirir.

Torpaqda üzvü maddələrin əmələgəlməsində onurğasız və onurğalı heyvanlar da iştirak edir (müxtəlif soxulcanlar, mikroorqanizmlər, siçanlar, sürünənlər, quşlar, dırnaqlı heyvanlar və s.). Ərazinin bitki örtüyündən, çürüntünün miqdarından və becərilən şəraitindən asılı olaraq soxulcanların və mikroorqanizmlərin miqdarı dəyişir. Məsələn bu, palıd meşəsi altında olan torpaqların 1 hektarında 2940 ton olduğu halda, ot qarışığı əkilən torpaqlarda 320 ton təşkil edir. Çoxillik elmi tədqiqat işlərinin nəticələri göstərmişdir ki, sahələrə norma üzrə gübrələrin verilməsi torpaqların bioloji fəallığını artırır.

Bu bölmədə Şahbuz inzibati rayonun bir orografik vahidi olan Türkeş çökəkliyində torpaqların formalaşmasına təsir göstərən antropogen deqradasiya

prosesləri haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verilir [2, 3].

Tədqiqat obyektində torpaqəmələgəlmə prosesində əvvəldə göstərilən faktorlarla bərabər təbii deqradasiya proseslərini və insan amilini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Antropogen relyef insan fəaliyyəti ilə dəyişdirilmiş və yaradılmış relyefdir. Qədim zamanlardan insan yaranandan sonra uzun əsrlər boyu ətraf mühitə çox yönlü fəaliyyəti nəticəsində torpaq və bitki örtüyündə dərin izlər buraxmışdır. İlk mərhələdə təbii landsaftlar bir çox hallarda mədəni bitki landsaftına, yəni aqrolandsaftlara çevirilmişdir.

Təbii deqradasiya proseslərinin və insanların təbiətə səriştəsiz, vəşicəsinə müdaxiləsi nəinki muxtar respublika ərazisində baş vermiş, hətta Türkeş çökəkliyində də belə neqativ hallara tez-tez rast gəlinir. Bu cür neqativ hallar hal-hazırda da ərazidə davam etməkdədir.

Qeyd olunan təbii deqradasiya prosesləri, antropogen deqradasiya prosesləri torpaqların münbitliyinin azalmasına və əkin dövrüyəsindən çıxmasına nəinki tək-tək, hətta bəzi ərazilərdə kompleks şəkildə təsir göstərir.

Aparığımız tədqiqatların və ədəbiyyat materiallarının nəticələrindən aydın olur ki, torpaqların formalaşmasına təsir göstərən amillərdən təbii deqradasiya proseslərini və antropogen təsiri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.

I. Təbii deqradasiya proseslərinə: Eroziya proseslərindən, su və külək, iqlimin dəyişməsinə istiləşmə və quraqlıq, şoranlaşma və şorakətləşmə, daşlıqlar və kol-kos basmış sahələri aid etmək olar.

II. Antropogen təsirə: Ərazidə əhalinin sıxlığı, otarma, ağac və kolların qırılması, torpaqlardan həddindən artıq istifadə olunması (dehumifikasiya prosesi), suvarma, irriqasiya eroziyası və irriqasiya yağınlarının yaranması, torpaqların mexaniki işlərlə pozulması və dağılması, nəqliyyat, tikinti və faydalı qazıntıların geoloji kəşfiyyatı, hasilatı və nəql olunması, pestisidlərin, radioaktiv maddələrin, gübrələrin və s. göstərmək olar.

I. Təbii deqradasiya prosesləri. Türkeş çökəkliyində qeyd olunan təbii deqradasiya proseslərindən müxtəlif dərəcələrdə külək və su eroziya baş verir, İqlimin dəyişməsi təbii şəraitin bütün komplekslərinə təsir göstərir. İqlim elementlərindən istiləşmə nəticəsində temperaturun yüksəlməsi ekosistemdə quraqlıqların baş verməsinə, hidrojimin dəyişməsinə, buxarlanmanın yüksəlməsinə və yağıntının azalmasına səbəb olur. Quraqlıq isə istiləşmə nəticəsində ərazidə quraqlıq başlayır. Quraqlıq yağıntısı çox olan bölgələrə nisbətən inzibati rayonun ekosistemində daha çox təsir göstərməklə səhrələşmə və torpaq deqradasiyası prosesini gücləndirir. Çünki, bu yağıntısı az düşən və quraq ərazilərdən biridir (Şəkil 1, 2.).

Şəkil 1, 2. Türkeş çökəkliyində eroziya və quraqlıq prosesləri

Ərazidə təbii deqradasiya proseslərindən biri də şoranlaşma, şorakətləşmə və bataqlıqlaşmadır. Türkeş Əbrəqunus çökəkliyində az-çox çayların kənarlarında və çökək sahələrdə şoranlaşma və bataqlıqlaşma prosesləri həm təbii və həm də insanların səriştəsiz təsirləri nəticəsində baş verir və bunların əsasında torpaqlar öz münbitliyini itirərək əkin dövrüyyəsindən çıxır.

Tədqiqat obyektində torpaq münbitliyinin azalmasına mənfi təsir göstərən qeyd etdiyimiz mənfi təbii amillərlə bərabər, ərazidə baş vermiş güclü sellər nəticəsində müxtəlif ölçülərdə daşlıq və quraqlıqla əlaqədar kol-kos basmış strukturu pozulmuş torpaqlara da rast gəlinir Daşlarla örtülmüş və kol-kos basmış strukturu pozulmuş belə torpaqlar Dərələyəz dağlarının ətəklərində və ona perpendikulyar şəkildə uzanmış Cəhriçay, Badamlıçay orta yüksəklikli suayrıcı dağların ətəklərində və Türkeşçayın orta axarlarının yataqlarında müşahidə olunur.

II. Antropogen təsir. Səhrələşmə torpaq deqradasiyasını yaradan səbəblər arasında təbii amillərlə yanaşı, antropogen təsirlər də əsas diqqət

çəkən məsələlərdən biridir (M.Babayev). Antropogen təsir ətraf mühitə, o cümlədən torpağa təsir göstərən insan fəaliyyətinin müxtəlif formalarını birləşdirir. Müxtəlif formalarda insanların torpaqlara kortəbii münasibəti bir çox hallarda ərazidə eroziya proseslərinin inkişafını sürətləndirir və bataqlıq sahələri yaradır. Məsələn, sahələrdə heyvanların systemsiz otarılması, ağac və kolların qırılması eroziya proseslərini sürətləndirən əsas amillərdəndir. Tədqiqat obyektində səhrələşmə və torpaq deqradasiyasını yaradan antropogen amillərin müxtəlif formalarından biri olan əhalinin ərazidə məskunlaşmasına diqqət yetirək.

Əhalinin ərazidə məskunlaşmasının torpaqlara təsirinə nəzər saldıqda, burada əhali o qədər də sıx olmasada torpaq münbitliyinə təsir göstərən əsas faktorlardan biridir. Ona görə bu ərazilərin torpaqları öz münbitliyini get-gedə itirərək deqradasiya proseslərinə uğrayaraq əkin dövrüyyəsindən çıxır. Lakin, çökəliyin torpaqları yarım səhra torpaqlarına nisbətən öz münbitliyi ilə seçilir. (Şəkil 3, 4).

Şəkil 3, 4. Yararlı torpaq sahələrindən istifadə olan sahələr

Ərazidə torpaq münbitliyinin azalmasına təsir göstərən əhali sıxlığı ilə bərabər, qış və yay otlaqlarında heyvanların systemsiz otarılması, ağac və kolluqların qırılması hallarına rast gəlinir Eyni zamanda ərazidə torpaqlardan mədəni və təbii bitkilər altında istifadə olunarkən aqrotexniki qaydalara düzgün riayət etməmək nəticəsində münbitliyi azalaraq məhsuldarlıq

ilbə-il aşağı düşür. Toralardan uzun müddət istifadə olunması və suvarma sularının nəzarətsiz buraxılması nəticəsində aşağıda qeyd olunan mənfi hallara gətirib çıxarır.

Torpaqlardan fasiləsiz olaraq bəzi təsərrüfatlarda torpaqlardan eyni bitki altında uzun illər fasiləsiz olaraq istifadə olunur. Bu da torpaqların fiziki, kimyəvi

xüsusiyyətlərini pisləşdirir və bitkilərin məhsuldarlığının aşağı düşməsinə səbəb olur.

Ərazidə mənfi antropogen amillərindən biri də nəzarətsiz suvarma nəticəsində torpaqlarda baş verən irriqasiya eroziyasıdır. Dağətəyi və aran rayonlarında suvarılan sahələrdə su eroziyasının başqa bir növü olan irriqasiya eroziyası yayılmışdır. Bu proseslər nəticəsində torpaqların üst münbit hissəsi yuyularaq, dərin şırım və yarıqlar yaranaraq torpaqlar yararsız hala düşür.

Suvarma normadan artıq olduqda suyun bir hissəsi torpağa hopur, qalan hissəsi isə yamac uzununu axaraq torpağın narın münbit qatını yuyub aparır. Yuyulub aparılmış torpaq sahənin aşağı hissəsində çökür, müxtəlif qalınlıqda qaysaq əmələ gəlir. Bu yerlərdə torpağın su-hava rejimi pisləşir.

Əkin sahələrində irriqasiya eroziyasının əmələ gəlməsinə suvarma vaxtı arxın daima bir yerdən açılması da böyük təsir göstərir. Bununla yanaşı sahələrin çox girintili-çixıntılı olması qobuların əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Suvarmanı ikinci bir tərəfdən nəzarətsiz buraxılan bu sular axmaz yerlərə toplanaraq bataqlıqlar yaradır. İrriqasiya eroziya və bataqlıqlaşma proseslərinə inzibati rayonun təsərrüfat sahələrində müşahidə olunur.

Mənfi antropogen təsirlərdən biri də ərazidə plansız nəqliyyat yolları, tikinti materialları, mədən sənayesinin hasilatıdır. Bu neqativ hallara plansız nəqliyyat yolları, çay yataqlarından və bəzi dağlıq, dağətəyi və düzənlik sahələrdən qum və digər tikinti materiallarının daşınması, həmin ərazilərin yarıqlı şəkildə buraxılması nəticəsində deqradasiya uğramış torpaqlara da rast gəlinir (Şəkil 5, 6)

Türkeş çökəkliyinin cənub hissəsində Naxçıvan-Batabat magistral yolunun alt və üst hissələrində axın istiqaməti olmayan suların yığılması sayəsində bataqlıq

sahələr yaranır və yaxud torpaqlar quruyaraq öz münbitliyini itirir. Bundan əlavə rayon ərazisində ətraf sahələrə lazım olmayan tikinti materialları və məişət tullantıları hesabına çirklənən torpaqlara da rast gəlinir

Əvvəldə qeyd olunduğu kimi mövzuya aid ədəbiyyat, çöl materialları toplanmış və işin metodikası hazırlanmış və mövzu işlənməyən tarixin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində xarici ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq-bitki tədqiqatları aparən alimlərin monoqrafiya, metodik vəsait, xəritə materialları və müasir tələblərə cavab verən iş təcrübələrindən istifadə olunmuşdur [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Mövzunun yerinə yerinə yetirilməsində ədəbiyyat materialları ilə bərabər əsas məsələlərdən biri də çöl materiallarının toplanmasıdır. Bu məqsədlə Əbrəqunus çökəkliyində torpaq örtüyü struktur tərkibinin öyrənilməsi üçün əraziyə aşağıda göstərilən istiqamətlər üzrə ekspedisiyalar təşkil olunmuşdur.

Aparılan müşahidələr əsasında tədqiqat obyektində aşağıdakı torpaqların tip, yarım tip və növmüxtəliflikləri müəyyənləşdirilmişdir [5, s.45-62; 9]. Bu torpaq növmüxtəlifliklərindən xüsusi olaraq boz, qədimdən suvarılan-boz, allüvial-boz, boz-qonur, açıq-qəhvəyi (şabalıdı), qəhvəyi (şabalıdı), çəmən-bataqlıq, çay subasarları, və allüvial-çəmən torpaqlarını göstərmək olar.

2025-cu ilin oktyabr və 2026-cı ilin aprel-may aylarında Türkeş çökəkliyinə təşkil olunmuş ekspedisiyalar nəticəsində toplanmış materialların təhlili əsasında qeyd olunmuş torpaq növmüxtəlifliklərindən nümunələri götürülmüş ətrafında yayılan sahələrdə mədəni və təbii bitkilərin məhsuldarlığı öyrənilmişdir (Cədvəl 1).

Cədvəl 1

Türkeş çökəkliyində müəyyən olunmuş sahələrdə 2025-26-cı ilin məlumatlarına dair mədəni və təbii bitkilərin məhsuldarlığı (s/ha)

№	Torpaqların adı	Taxıl	Yonca	Təbii otlar
1.	Şabalıdı (qəhvəyi)	45-50	150-155	6-7
2.	Subasar allüvial	40-45	145-150	5-6
3.	Açıq-şabalıdı (qəhvəyi)	35-40	140-145	4-5
4.	Qumsal açıq-şabalıdı (qəhvəyi)	30-35	135-140	3-4
5.	Yüngül gillicəli yuxa, şabalıdı (qəhvəyi).	25-30	130-135	2-3
6.	Bozqırlaşmış şabalıdı (qəhvəyi)	15-20	125-130	1-2

Türkeş çökəkliyində müəyyən olunmuş sahələrdə 2025-26-cı ilin məlumatlarına dair mədəni və təbii bitkilərin məhsuldarlığına (s/ha) diqqət yetirildikdə görünür ki, ərazidə ən yüksək məhsuldarlıq şabalıdı (qəhvəyi) və subasar allüvial, ən aşağı məhsuldarlıq isə bozqırlaşmış şabalıdı (qəhvəyi) torpaqlarda müşahidə olunmuşdur.

Ərazidə torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında qiymətləndirilməsində torpaq-bitki nümunələrinin morfoloji, fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri ilə bərabər,

onların eko-coğrafi şəraitinə (relyef, geoloji və geomorfoloji quruluşu, iqlim şəraiti, hidroloji və hidrogeoloji şəraiti, bitki və heyvanlar ailəmi və s.) də diqqət yetirilmişdir [1, s. 23-85; 2, s. 9-59; 3, s. 26-29; 7, s. 5-38; 8, s. 151-184; 9, s. 112-123, 11, 12].

Tədqiqat olunan sahələrin torpaq növmüxtəlifliyi öyrənilərkən dosent S.Ə. Hacıyev tərəfindən tərtib olunmuş Naxçıvan MR-in 1:150000 miqyaslı torpaq xəritəsindən istifadə olunmuşdur (Xəritə 2).

Xəritə 2. Naxçıvan MR-in torpaq xəritəsi

Ərazidə torpaqların mədəni və təbii bitkilər altında tam bonitet şkalası (100 ballı şkalaya görə) qiymətləndirilməsində Türkeş çökəkliyi torpaqlarının müəyyənəşdirilmişdir (Cədvəl 2).

Cədvəl 2

Türkeş Əbrəqunus çökəkliyi torpaqlarının tam bonitet şkalası
(100 ballı şkalaya görə)

No	Torpaqların adı	Bonitet balı	Bal sinifi	Keyfiyyət qrupu
1.	Şabalıdı (qəhvəyi)	100	X	I Yüksək
2.	Subasar allüvial	90	X	
3.	Açıq-şabalıdı (qəhvəyi)	82	IX	
4.	Qumsal açıq-şabalıdı (qəhvəyi)	76	VIII	II Yaxşı
5.	Yüngül gillicəli, yuxa, şabalıdı (qəhvəyi),	72	VIII	
6.	Orta gillicəli şabalıdı (qəhvəyi)	62	VII	
7.	Yüngül gillicəli, zəif şoranlaşmış, şabalıdı (qəhvəyi),	56	VI	III Orta
8.	Qumsal, çınqıllı, allüvial-subasar	52	VI	
9.	Qumsal, daşlı, allüvial-çəmən	50	V	
10.	Qumsal, bataqlı çəmən-kol	42	V	
11.	Qumsal, bataqlı-çəmən	34	IV	IV Aşağı
12.	Daşlı-çınqıllı çay yataqları	16	II	V Şerti yararsız
13.	Daşlı çay yataqları	12	II	

2025-26-cı tədris ilində "Türkeş çökəkliyi torpaqlarının eko-coğrafi qiymətləndirilməsi" mövzusu üzrə apardığımız torpaq-bitki tədqiqatları əsasında müxtəlif mənbələrdən toplanmış materialların araşdırılması (morfoloji, fiziki, kimyəvi xüsusiyyətləri və ekoloji şəraiti) nətiəsində ərazidə 21 növmüxtəliflikləri aşkar olmuşdur. Göstərilən 21 növmüxtəlifliyi 13 tip və yarımtiplər üzrə birləşdirilərək, torpaqlar qiymətləndirilmiş və aqroistehsalat qruplaşdırılması aparılmışdır. Burada torpaqlar tam bonitet şkalaya əsasən 100, minimum isə 12 bal almışdır.

Bu torpaqlar müəyyən olunan əlamətlərinə görə müxtəlif keyfiyyətə və dəyərlilik əhəmiyyətinə malik olur, tam bonitet şkalanı tərtib etmək üçün «təshih» əmsallarından (şorlaşma, eroziya, qranulometrik tərkib və b.) da istifadə olunmuşdur.

Nəticə

1. Tədqiqat obyektini üzrə tərtib olunmuş aqroistehsalat qruplaşdırılması aqromeliorativ tədbirlərə ehtiyacı olan torpaq qruplarını da aşkar etməyə imkan verir. Bütövlükdə bu qruplaşdırma Türkeş çökəkliyində yayılmış bütün torpaq tipləri, yarımtipləri və növmüxtəlifliklərini birləşdirir.

2. Ərazi ekoloji şəraitin kompleksindən asılı olaraq torpaqlar daha kiçik taksonomik vahidlərə bölünür. Onların sonuncu bonitet balları əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi (bataqlıqlaşma, şorakətləşmə, eroziya, qranulometrik tərkib və s.) «təshih» əmsallarının köməyi ilə müəyyən etmək mümkündür.

3. Tədqiqat obyektində torpaq tipinin balını və aqroistehsalat qrupunu bilməklə, təbii və mədəni bitkilər altında istifadə olunan torpaqların yaxşılaşdırılması üçün aqronomik tədbirlərin (meliorasiya, gübrələmə, eroziyaya qarşı tədbirlər, kol-kos və daşlardan təmizləmə, suvarma və s.) həyata keçirilməsini müəyyən etmək olur.

Təkliflər

1. Türkeş çökəkliyində torpaqlardan maksimum dərəcədə səmərəli istifadə etmək üçün ilk növbədə susuz sahələrə su kanalları çəkilməlidir.

2. Çökəkliyin çay sahilində az da olsa bataqlıqlaşmadan və şorakətləşmədən, şimal, şimal-şərq, şimal-qərb hissələrində isə eroziyadan qorumaq və

münbitliyini bərpa etmək üçün çoxlu sayda ağac bitkilərinin əkilməsi məqsədilə tədbirlər həyata keçirilməlidir.

3. Fermer və fərdi təsərrüfatçılar torpaqlardan istifadə edərkən torpaq kartoqramlarına əsaslanmalı və mütəxəssislərdən daimi məsləhətlər almalıdır.

4. Çökəkliyin ekoloji şəraiti nəzərə alınmaqla meliorativ tədbirlər əsasında torpaqların potensial imkanlarından səmərəli istifadə etməklə yerli şəraitə uyğun daha məhsuldar bitkilər əkilməli və su ehtiyatından maksimum dərəcədə səmərəli istifadə olunmalıdır.

Göstərilən tədbirlər Türkeş çökəkliyində elmi əsaslarla planlı surətdə həyata keçirilərsə ərazidə torpaqlardan mədəni və təbii bitkilər altında səmərəli istifadə etmək olar.

Ədəbiyyat

1. Babayev S.Y. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası. Bakı: Elm, 1999, 226 s.
2. Babayev M.P., Qurbanov E.A. Səhrələşmə-torpaq qradasiyasının tədqiqi. Bakı: Elm, 2008, 47 s.
3. Babayev M.P., Həsənov V.H. və b. Torpaq deqradasiyası. Bakı: Elm, 2003, 48 s.
4. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının eko-coğrafi şəraiti. Bakı: MBM, 2009, 108 s.
5. Hacıyev S.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Bakı: MBM, 2010, 296 s.
6. Məmmədov Q.Ş. Azərbaycanca torpaq islahatı. Bakı: Elm, 2002, 411 s.
7. Məmmədov Q.Ş., Cəfərov A.B. Torpaqların bonitirovkası. Bakı: Elm, 1997, 210 s.
8. Şəfəbəyov Ə.B. Torpaq və bitkilərin analiz üsulları. Bakı: Azərneşr, 1964, 204 s.
9. Алиев Г.А., Зейналов А.К. Почвы Нахичеванской АССР. Баку: Азернешр, 1998, 235 с.
10. Ибрагимов А.Ш. Растительность Нахичеванской Автономной Республики и ее народно-хозяйственное значение. Баку: Элм, 2005, 230 с.
11. Мамедов Р.Г. Опыт группировки почвы Нахичеванской АССР по агрофизическим свойствам // ДАН Аз. ССР, 1968, с.43-48
12. İnternet resursları.